

OCORRÊNCIA DA ESPÉCIE EXÓTICA *LITOPENAEUS VANNAMEI* NO COMPLEXO ESTUARINO-LAGUNAR DE CANANÉIA-IGUAPE-ILHA COMPRIDA.

BARBIERI¹, E.; MELO², G. A S.; JENSEN³, L.V.; MACHADO¹, C. I.

¹ Instituto de Pesca da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Caixa Postal 61. Cananéia . 11990-000. São Paulo. E-mail: edisonbarbieri@yahoo.com.br

¹ Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Av. Nazaré. 481. Ipiranga. São Paulo

³ Empresa Mar Pequeno

Palavras Chave: *Litopenaeus vannamei*, ocorrência, Cananéia, espécie exótica.

Introdução.

Várias são as conseqüências da introdução de espécies alóctones e exóticas no ambiente aquático, podendo ocorrer extirpação, predação, e exclusão pela competitividade com as espécies nativas, bem como a hibridação (1), causando impactos ao ecossistema e problemas à pesca em geral. São consideradas espécies exóticas os organismos ou materiais biológicos (sementes, ovos, esporos..etc) capazes de propagar animais e plantas e que tenham entrado em um ambiente onde antes não existiam. Os estudos sobre espécies exóticas têm acompanhado o homem ao longo de sua história (2). Porém, os problemas causados pela invasão de espécies exóticas vêm aumentando e estão começando a se tornar um fenômeno com conseqüências ao nível mundial (3). A alta freqüência de invasão está associada em grande parte às atividades humanas (2), como o transporte e introdução acidental através de água de lastro de navios, ou resultado de fuga de espécimes provenientes da aquicultura mal planejada.

Pelos motivos expostos, a comunidade científica tem se voltado, nos últimos anos, para a questão da introdução de espécies exóticas, em função dos impactos ecológicos e econômicos decorrente da invasão de vários ecossistemas, por animais e plantas exóticos (4). Porém a questão das invasões biológicas já ultrapassa os interesses acadêmicos, tornando-se, em alguns casos, uma questão de saúde pública (5).

O camarão *Litopenaeus vannamei* (Boone, 1931), nativo do Pacífico leste foi trazido para o Rio Grande do Norte em 1981 para fins de cultivo em viveiros (6), porém não apresentou bons resultados durante anos. Somente a partir do início da década de 90, a espécie começou a apresentar resultados positivos passando a ser cultivada ao longo de praticamente toda a costa brasileira. Segundo dados da ABCC (Associação Brasileira de Criadores de Camarão), em 2003, a produção brasileira de camarões marinhos cultivados no país foi de 90.190 toneladas numa área de 14.824 hectares (7). Por questões de logística, os viveiros de camarões marinhos localizam-se quase sempre junto à costa, freqüentemente em áreas de manguezal. Não raro, por ocasião das despescas ou do rompimento dos diques de contenção, quantidades indeterminadas de indivíduos acabam escapando dos tanques de cultivo e invadindo o ambiente natural (8).

No complexo estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape-Ilha Comprida existe um produtor cultivando a espécie *L. vannamei* em viveiros, o que vem gerando conflitos com pescadores artesanais da região, em virtude da utilização da espécie exótica como isca-viva na pesca amadora, concorrendo com a pesca do camarão barco nativo (*P. schmitti*) por este mercado. Além disso, é preocupante a possibilidade de ocorrência de escapes do camarão exótico no meio ambiente e da transmissão de doenças às espécies de camarões nativos na região.

O Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida consiste em uma área de relevante interesse ambiental, considerada pela IUCN (união Internacional para a Conservação da Natureza) como o terceiro estuário do mundo em termos de produtividade primária e berçário das espécies do Atlântico. A região integra, ainda, a Reserva da Biofera da Mata Atlântica e compõe várias unidades de conservação, como a APA Federal de Cananéia, Iguape e Peruíbe, a APA Estadual de Ilha Comprida, a Estação Ecológica dos Chauás, o Parque Estadual da Ilha do Cardoso e a Reserva Extrativista do Mandira.

Por estes motivos, o presente trabalho visa relatar a ocorrência do *Litopenaeus vannamei* no complexo estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape-Ilha Comprida, de modo a colaborar para desenvolver argumentos de crítica e parâmetros mais rigorosos de controle a introdução de espécies exóticas na região.

Material e Métodos.

Para se avaliar a ocorrência do *L. vannamei* junto à pesca do camarão-rosa e branco da região, foram realizadas 5 amostragens com rede gerival, de março a maio de 2005, na região do complexo estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape-Ilha Comprida. Cada amostragem constituiu-se de três arrastos

consecutivos de 5 minutos, realizados paralelos à linha da margem, perfazendo um total de 15 operações de pesca no período, em cinco pontos de coleta, sendo um na baía de Trapandé e quatro no Mar Pequeno (localidades de Pedrinhas, Sítio Arthur, Ubatuba, São Paulo Bagre). Esses locais são frequentemente utilizados para a pesca do camarão nativo (espécies *Penaeus schmitti*, *Farfantepenaeus paulensis* e *F. brasiliensis*) pelos pescadores artesanais da região. FIGURA 1 – Pontos de amostragem no mar pequeno e localização da fazenda marinha de *L vannamei*.

FIGURA 1 - Pontos de amostragem no mar pequeno e localização da fazenda marinha de *L vannamei*.

O gerival, é o principal apetrecho utilizado para a captura do camarão para isca viva, consistindo de uma rede de arrasto de forma cônica com malha confeccionada em nylon, que é mantida junto ao fundo com o auxílio de chumbos entalhados na sua maior abertura (boca). O gerival é arrastado com a corrente de maré, capturando os camarões que sobem pela abertura da boca até um capuz onde são aprisionados.

Resultados e Discussões.

Durante as coletas, foram capturadas as três espécies de camarão nativo da região (*Farfantepenaeus brasiliensis*, *Farfantepenaeus paulensis* e *Litopenaeus schmitti*), o camarão exótico *Litopenaeus vannamei* (Tabela 1), além de peixes característicos da ictiofauna acompanhante.

Tabela 1 - Número de indivíduos dos camarões nativos em relação ao exótico encontrados no complexo estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape-Ilha Comprida.

Localidade	Número de indivíduos do camarão nativo	Número de indivíduos do camarão exótico
Baía de Trapandé	700	1
Pedrinhas	558	5
São Paulo Bagre	380	1
Ubatuba	358	7
Sítio Arthur	259	3
Cocaia	322	1
Subauma	500	1
Pedra do farol	432	4

Embora tenha sido encontrado um número reduzido de indivíduos do *L. vannamei*, foram encontrados exemplares desta espécie exótica em todas as localidades amostradas, o que demonstra que a espécie já encontra-se bastante disseminada no interior do estuário.

Segundo Tavares (8) as consequências da introdução de espécies exóticas são costumeiramente classificadas em ecológicas, sanitárias ou socioeconômicas. Não raro, segundo o mesmo autor, estas classificações revelam-se insatisfatórias, seja por que as categorias encontram-se imbricadas entre si, seja por que consequências de ordem ecológica acabam tendo, ao mesmo tempo, efeitos sanitários ou socioeconômicos.

A introdução de espécies exóticas pode causar grandes impactos à biota e ao ecossistema como um todo. Exemplos como do peixe *Gambusia holbrooki* o qual foi introduzido na Austrália para controlar a incidência de um mosquito, apresentou um grande aumento de sua população e atualmente estudos apontam que o mesmo foi o responsável pela extinção de várias espécies de peixes da África e Ásia (9).

Espécies introduzidas podem veicular parasitas, bactérias e vírus patogênicos ou proporcionar um desenvolvimento mais acelerado destes, prejudicando consideravelmente as espécies nativas. A ostra japonesa *Crassostrea gigas* pode ter sido a origem da virose que dizimou a população de ostras autóctones *Ostrea edulis*, na costa da Espanha e França (2). Seja acidental ou proposital a introdução de espécies exóticas pode trazer patógenos para outras espécies, competição pelo mesmo habitat ou pelo alimento com as espécies nativas, além da contaminação genética, trazendo impactos, desta forma, a todo o ecossistema envolvido.

Os problemas econômicos causados por espécies exóticas vêm sendo documentados em muitos estudos, como por exemplo o do mexilhão-zebra (*Dreissena polymorpha*) nativo da Europa, que invadiu e se estabeleceu nos Grandes Lagos, ao norte dos estados Unidos, provocando gastos de milhões de dólares por ano para sua remoção e seu controle (10). O ctenóforo (*Mnemiopsis leidyi*) endêmico da costa atlântica na América do Norte teve sua primeira ocorrência registrada nos mares Negro e de Azov, ao sul da Ucrânia e da Rússia, em 1982. Hoje a espécie está estabelecida nesses mares interiores e ocorre em massa. Os ctenóforos nativos foram totalmente extintos e a pesca de enchovas e espadartes na região caiu drasticamente. Em 1992, a espécie invasora foi registrada também no Mar Mediterrâneo (2). A introdução na Austrália de uma estrela-do-mar (*Asterias amurensis*) e de outras espécies como a alga *Undaria pinnatifida* (oriundos do Japão), o caranguejo *Carcinus maenas*, o verme poliqueto *Sabella spallanzani* (oriundos da Europa) e dinoflagelados tóxicos dos gêneros *Gymnodinium* e *Alexandrium* (Oriundos do Japão) prejudicou a pesca e a aquicultura industrial (1).

Conclusões.

Nem todas as espécies exóticas obtêm sucesso na colonização de novos ambientes, tornando-se efetivamente pragas e no caso, causando problemas ecológicos, sanitários ou socioeconômicos. Ainda não se pode dizer que o *L. vannamei* se instalou de fato no complexo estuarino lagunar de Cananéia-Iguape-Ilha Comprida, fechando seu ciclo de vida. Porém a total impossibilidade de se antecipar as consequências da colonização do *L. vannamei* no referido estuário, faz com que esta possível introdução torne-se um passo no escuro, com consequências ecológicas, sanitárias e socioeconômicas imprevisíveis. Assim sendo, todas as medidas cabíveis para se evitar que novos indivíduos desta espécie se instalem na região devem ser tomadas pelas autoridades competente.

Referências.

- ¹Willianson, M. 1996. Biological invasions, Londres, Chapman & Hall. 123p.
- ²Rosique, J. e Barbieri, E. 1992. Ecologia preservar para viver. Editora Cidade nova. São Paulo, SP. 125 p.
- ³Barbieri, E. 1998. Biodiversidade: Capitalismo verde ou ecologia social? Editora Cidade nova. São Paulo. 108p.
- ⁴Silva, J. S. V., Fernandes, F. C., Larsen, K. T. S. e Souza, R. C. C. L. 2002. Água de lastro ameaça aos ecossistemas. Ciência hoje. Vol. 32 (188): 38-43.
- ⁵Apolinário, M. 2002. Cracas invasoras no litoral brasileiro. Ciência hoje. 32 (188): 44-49.
- ⁶Tavares, M. e Mendonça Jr., J. B. 1996. Charybdis hellerii (A Milne-Edwards, 1867) (Brachyura: Portunidae), eighth nonindigenous marine decapod recorded from Brazil. Crustacean Research. 25: 151-157
- ⁷A.B.C.C., 2004. Associação Brasileira de Criadores de Camarão, www.abccam.com.br.
- ⁸Tavares, M. 2003. Espécie exótica aquáticas e saúde ambiental, O Mundo da Saúde. 27 (4): 530-536.
- ⁹Howe, E., Howe, C., Lim, R., e Burchett, M. 1997. Impact of the introduced poeciliid *Gambusia holbrooki* (Girard, 1859) on the growth and reproduction of *Pseudomugil signifer* (Kner, 1865) in Australia. Mar. Freshwater Res. 48: 425-434.
- ¹⁰Carlton, J.T. 1985. Transoceanic and interoceanic dispersal or coastal marine organisms: the biology of ballast water. In: Oceanography Marine Biology. Annual Review. (23): 313-342.